

Kepemimpinan Kyai Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Pesantren: Studi Kasus di Yayasan Pesantren Nasyrul Ulum Al-Aziziyah

Ilham Muzaffar

Program Magister Manajemen Pendidikan Islam, Pascasarjana, Universitas KH Abdul Chalim Mojokerto

ARTICLE INFO

Article history:

Received September 20, 2025

Revised 25 September 2025

Accepted 25 September 2025

Available online 12 Oktober. 2025

Kata Kunci:

Kepemimpinan Kyai, Pengelolaan Pondok Pesantren, Kualitas Pendidikan, Nasyrul Ulum Al-Aziziyah, Otoritas Karismatik

Keywords:

Kyai Leadership, Islamic Boarding School Management, Educational Quality, Nasyrul Ulum Al-Aziziyah, Charismatic Authority

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis kepemimpinan kyai dalam mengelola dan meningkatkan kualitas pendidikan di Pondok Pesantren Nasyrul Ulum Al-Aziziyah Samalanga. Fokus penelitian meliputi gaya kepemimpinan yang diterapkan kyai dan strategi-strategi yang diimplementasikan dalam peningkatan kualitas pendidikan pesantren. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus tunggal. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam dengan kyai, ustadz, pengurus yayasan, santri, dan masyarakat, serta dokumentasi. Analisis data menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan Abi Zulfikar Imran menggabungkan kepemimpinan otoriter dan karismatik yang disebut sebagai otoritas karismatik. Kyai tidak hanya berperan sebagai pemimpin spiritual, tetapi juga sebagai manajer yang mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dengan manajemen modern. Strategi yang diterapkan meliputi peningkatan kompetensi tenaga pendidik melalui perubahan pola pikir, pengembangan kurikulum yang mengintegrasikan kurikulum salaf dengan kurikulum formal, pembangunan sarana prasarana, penguatan sistem evaluasi, dan pemberdayaan santri melalui motivasi dan partisipasi dalam berbagai kegiatan kompetitif. Implikasi kepemimpinan kyai mencakup peningkatan kualitas pendidikan spiritual, organisasi yang lebih terstruktur, pembinaan

karakter santri, interaksi sosial yang baik dengan masyarakat, inovasi dalam metode pengajaran, dan perhatian terhadap kesejahteraan santri. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kepemimpinan kyai yang efektif mampu menggerakkan seluruh elemen pondok pesantren untuk mencapai tujuan peningkatan kualitas pendidikan. Keberhasilan kepemimpinan kyai didukung oleh kemampuan memadukan pendekatan tradisional dengan inovasi modern, serta membangun komunikasi yang harmonis dengan seluruh stakeholder.

ABSTRACT

This research aims to analyze kyai leadership in managing and improving the quality of education at Nasyrul Ulum Al-Aziziyah Islamic Boarding School Samalanga. The research focuses on the leadership style applied by the kyai and the strategies implemented to improve the quality of pesantren education. The research uses a qualitative approach with a single case study method. Data collection techniques were conducted through participatory observation, in-depth interviews with kyai, ustadz (teachers), foundation administrators, students (santri), and the community, as well as documentation. Data analysis used qualitative descriptive analysis techniques with stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The research findings indicate that Abi Zulfikar Imran's leadership style combines authoritarian and charismatic leadership, referred to as charismatic authority. The kyai serves not only as a spiritual leader but also as a manager who integrates Islamic values with modern management. The strategies implemented include enhancing educator competencies through mindset transformation, developing curriculum that integrates salafi curriculum with formal curriculum, building infrastructure and facilities, strengthening evaluation systems, and empowering students through motivation and participation in various competitive activities. The implications of kyai leadership include improved spiritual education quality, better-structured organization, character building of students, good social interaction with the community, innovation in teaching methods, and attention to student welfare. This research concludes that effective kyai leadership is capable of mobilizing all elements of the pesantren to achieve the goal of improving educational quality. The success of kyai leadership is supported by the ability to combine traditional approaches with modern innovation and build harmonious communication with all stakeholders.

How to Cite: Muzaffar, Ilham. (2025). Kepemimpinan Kyai Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Pesantren: Studi Kasus di Yayasan Pesantren Nasyrul Ulum Al-Aziziyah. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol 3, Issue 3, P.

*Corresponding author

Email: ilham.muzaffar1996@gmail.com

PENDAHULUAN

Kepemimpinan merupakan salah satu faktor penting yang menentukan keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya (Soekamto, 1999). Dalam konteks lembaga pendidikan, khususnya pondok pesantren, kepemimpinan kyai memiliki peran yang sangat sentral dan unik. Kyai bukan hanya seorang pemimpin administratif, tetapi juga merupakan figur spiritual yang menjadi panutan bagi santri dan masyarakat sekitar. Kedudukan kyai dalam pesantren sangat krusial karena ia merupakan elemen yang paling esensial, seringkali sebagai pendiri, dan pertumbuhan pesantren sangat tergantung pada kemampuan dan kepribadian kyai tersebut (Wahid, 1999). Pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia telah membuktikan peranannya yang luar biasa dalam mencetak kader-kader pemimpin, pendidik, aktivis organisasi masyarakat, dan pemuka agama (Manshuri, 2004). Namun demikian, pesantren menghadapi berbagai tantangan di era globalisasi dan perkembangan teknologi yang pesat. Perubahan paradigma masyarakat terhadap pendidikan, tuntutan akan kualitas lulusan yang mampu bersaing di era modern, serta kebutuhan akan integrasi ilmu agama dan ilmu umum menjadi tantangan yang harus dijawab oleh pesantren (Azizy, 2004).

Dalam menghadapi tantangan tersebut, peran kepemimpinan kyai menjadi semakin penting. Kyai dituntut untuk tidak hanya mempertahankan nilai-nilai tradisional pesantren, tetapi juga mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan jati diri sebagai lembaga pendidikan Islam (Hasbullah, 1999). Kemampuan kyai dalam mengelola pesantren, mengembangkan kurikulum, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan membangun kerjasama dengan berbagai pihak menjadi kunci keberhasilan pesantren di era modern. Pondok Pesantren Nasyrul Ulum Al-Aziziyah Samalanga, yang didirikan pada tahun 2013 oleh Abi Zulfikar Imran, merupakan salah satu contoh pesantren yang berupaya menjawab tantangan tersebut. Pesantren ini mengembangkan model pendidikan yang mengintegrasikan sistem salafiyah tradisional dengan pendidikan formal modern, khususnya melalui pendirian SMP Tahfidz. Keunikan kepemimpinan Abi Zulfikar Imran dalam mengelola pesantren dan upayanya dalam meningkatkan kualitas pendidikan menjadi menarik untuk dikaji secara mendalam.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji tentang kepemimpinan kyai dalam pesantren. Hariadi (2011) meneliti kepemimpinan kyai yang berorientasi pada IMTAQ dan hasil IPTEK di Pondok Pesantren Wilayah Ummah. Ardalika (2013) mengkaji peran kepemimpinan kyai dalam membentuk karakter mandiri santri di Pondok Modern Arrisalah. Rahmawati (2009) meneliti pola kepemimpinan KH. Maimoen Zubair dalam mengelola pengembangan lembaga pendidikan. Namun demikian, penelitian yang secara spesifik mengkaji kepemimpinan kyai dalam konteks peningkatan kualitas pendidikan pesantren dengan mengintegrasikan sistem tradisional dan modern masih terbatas.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya karena fokus pada analisis mendalam tentang gaya kepemimpinan dan strategi yang diterapkan oleh kyai dalam meningkatkan kualitas pendidikan pesantren di era modern. Penelitian ini juga mengkaji implikasi kepemimpinan kyai terhadap berbagai aspek pengelolaan pesantren, mulai dari aspek spiritual, pendidikan, organisasi, hingga interaksi sosial dengan masyarakat.

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini merumuskan dua pertanyaan penelitian utama: Bagaimana gaya kepemimpinan kyai dalam peningkatan kualitas pendidikan di Pondok Pesantren Nasyrul Ulum Al-Aziziyah Samalanga?, Bagaimana strategi yang diterapkan kyai dalam peningkatan kualitas pendidikan di Pondok Pesantren Nasyrul Ulum Al-Aziziyah Samalanga?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus tunggal (Yin, 2002). Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan fokus penelitian yang bersifat eksplanatori, yaitu menjelaskan dan memahami secara mendalam fenomena kepemimpinan kyai dalam konteks alami pesantren. Studi kasus dipilih karena dapat memberikan informasi penting tentang hubungan antara variabel serta proses yang memerlukan penjelasan dan pemahaman yang luas (Aziz, 1998). Penelitian dilaksanakan di Pondok Pesantren Nasyrul Ulum Al-Aziziyah yang terletak di Desa Namploh Papeun, Kecamatan Samalanga, Kabupaten Bireuen, Aceh. Pemilihan lokasi didasarkan pada keunikan pesantren yang mengintegrasikan sistem salafiyah dengan pendidikan formal, serta kepemimpinan kyainya yang dinilai berhasil dalam meningkatkan kualitas pendidikan pesantren. Sumber data penelitian terbagi menjadi dua kategori. Sumber data primer diperoleh langsung dari informan kunci, yaitu Abi Zulfikar Imran sebagai pimpinan pesantren, pembantu pengasuh, ustadz, santri, dan alumni pesantren. Sumber data sekunder diperoleh dari dokumentasi, arsip pesantren, catatan rapat, dan interaksi yang diamati antara ustadz dengan santri (Azwar, 1997).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga metode utama. Pertama, observasi partisipatif moderat, di mana peneliti terlibat dalam beberapa kegiatan pesantren untuk mengamati secara langsung kepemimpinan kyai dan dinamika yang terjadi (Sugiyono, 2008). Kedua, wawancara mendalam dengan

berbagai informan untuk memperoleh data yang komprehensif tentang kepemimpinan kyai. Ketiga, dokumentasi untuk melengkapi data dari observasi dan wawancara (Usman dan Akbar, 2000). Analisis data menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif dengan empat tahapan utama (Muhadjir, 1996). Tahap pertama adalah pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Tahap kedua adalah reduksi data, yaitu merangkum, menajamkan, dan memilih data yang relevan dengan fokus penelitian. Tahap ketiga adalah penyajian data dalam bentuk narasi yang sistematis dan terpadu. Tahap keempat adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi dengan pemeriksaan ulang kebenaran data dari informan. Keabsahan data dijaga melalui dua cara utama. Pertama, perpanjangan keikutsertaan peneliti di lapangan untuk memahami secara mendalam konteks dan membangun kepercayaan dengan informan (Moleong, 2007). Kedua, triangulasi data dengan membandingkan data dari berbagai sumber dan metode pengumpulan data untuk memastikan konsistensi dan validitas temuan (Moleong, 2007).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gaya Kepemimpinan Kyai dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan Pesantren

Hasil penelitian menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan Abi Zulfikar Imran di Pondok Pesantren Nasyrul Ulum Al-Aziziyah menggabungkan dua karakteristik utama: otoriter dan karismatik. Kombinasi kedua gaya ini membentuk apa yang disebut sebagai otoritas karismatik, sebuah bentuk kepemimpinan yang unik dalam konteks pesantren.

Karakteristik Kepemimpinan Otoriter

Gaya kepemimpinan otoriter Abi Zulfikar Imran terlihat dari beberapa aspek. Pertama, beliau merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dan penguasa tunggal di pesantren, dengan semua kebijakan lembaga ditentukan olehnya (Thoha, 2003). Kedua, pembagian tugas dan tanggung jawab dipegang secara penuh oleh beliau, sementara santri, guru, dan pengurus berperan sebagai pelaksana. Ketiga, beliau mengendalikan semua aspek kegiatan pesantren dan memberitahukan sasaran yang ingin dicapai serta cara untuk mencapainya. Keempat, beliau berperan sebagai pengawas terhadap semua aktivitas dan pemberi solusi ketika anggota mengalami masalah.

Kepemimpinan otoriter ini memiliki beberapa kelebihan dalam konteks pesantren. Semua kebijakan terfokus pada satu pola pikir sehingga mudah terselesaikan. Teknik dan langkah-langkah kegiatan yang jelas memberikan arah yang pasti bagi pelaksana. Pembagian tugas yang jelas menciptakan keseragaman dan kebersamaan dalam organisasi (Thoha, 2003). Dalam konteks pesantren yang memerlukan disiplin tinggi dan konsistensi dalam menjalankan nilai-nilai Islam, gaya kepemimpinan otoriter ini terbukti efektif.

Karakteristik Kepemimpinan Karismatik

Di sisi lain, Abi Zulfikar Imran juga menunjukkan karakteristik kepemimpinan karismatik yang kuat. Karisma yang dimiliki beliau terlihat dari pengakuan dan dukungan yang diberikan oleh santri, ustadz, pengurus, dan masyarakat sekitar. Beliau dipandang memiliki kelebihan yang diberikan Allah berupa ketinggian ilmu dan akhlak mulia, sehingga tidak hanya menjadi teladan tetapi juga patut untuk diteladani (Conger dan Kanungo dalam Yukl, 2005).

Karakteristik kepemimpinan karismatik Abi Zulfikar Imran mencakup beberapa aspek yang dikemukakan oleh Yukl (2005). Beliau menyampaikan visi yang menarik tentang masa depan pesantren yang mampu mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Beliau menggunakan komunikasi yang kuat dan ekspresif dalam menyampaikan visi tersebut. Beliau mengambil risiko pribadi dan membuat pengorbanan untuk mencapai visi, terlihat dari dedikasinya yang tinggi terhadap pengembangan pesantren.

Beliau juga menyampaikan harapan yang tinggi kepada santri dan ustadz, memperlihatkan keyakinan yang kuat terhadap kemampuan mereka. Beliau menjadi model peran dengan perilaku yang konsisten dengan visi pesantren. Beliau mengelola kesan pengikut terhadap dirinya dengan baik melalui kesederhanaan dan keikhlasan. Beliau membangun identitas yang kuat dengan pesantren sebagai sebuah komunitas. Dan beliau memberikan kewenangan dan tanggung jawab kepada pengikut dalam batas-batas tertentu.

Otoritas Karismatik

Kombinasi antara kepemimpinan otoriter dan karismatik membentuk apa yang disebut sebagai otoritas karismatik (Weber, 2006). Otoritas karismatik merupakan kepercayaan terhadap sesuatu yang bersifat supernatural atau intrinsik pada seseorang. Orang-orang di sekitar Abi Zulfikar Imran merespon otoritas ini karena percaya bahwa beliau memiliki kualitas yang istimewa. Otoritas ini bertahan karena bukti kemanfaatannya masih dirasakan oleh santri, ustadz, pengurus, dan masyarakat.

Kepemimpinan otoritas karismatik ini sejalan dengan konsep yang dikemukakan oleh Imam Al-Ghazali tentang kekuasaan pemimpin. Menurut Al-Ghazali (2008), sumber kekuasaan pemimpin adalah dari Tuhan, dan pemimpin merupakan bayangan Allah di bumi yang harus diikuti dan ditaati. Pemimpin

yang baik adalah yang memiliki kebijaksanaan, wibawa, dan kemampuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat.

Kepemimpinan otoritas karismatik Abi Zulfikar Imran terbukti efektif dalam konteks pesantren karena beberapa alasan. Pertama, gaya ini menciptakan ketaatan dan kepatuhan yang tinggi dari santri, ustadz, dan pengurus tanpa paksaan, melainkan berdasarkan keyakinan dan kepercayaan. Kedua, gaya ini memungkinkan pengambilan keputusan yang cepat dan implementasi yang efektif karena otoritas yang jelas. Ketiga, gaya ini mampu menggerakkan seluruh elemen pesantren untuk bekerja keras mencapai tujuan bersama karena inspirasi dan motivasi yang kuat dari pemimpin.

Namun demikian, kepemimpinan otoritas karismatik juga memiliki tantangan, terutama terkait dengan regenerasi kepemimpinan. Karena kepemimpinan ini sangat bergantung pada pribadi pemimpin, maka ketika terjadi pergantian kepemimpinan, pesantren perlu melakukan penyesuaian dan adaptasi yang tidak mudah.

Strategi Kepemimpinan Kyai dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan Pesantren

Abi Zulfikar Imran menerapkan berbagai strategi komprehensif untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Pondok Pesantren Nasyrul Ulum Al-Aziziyah. Strategi-strategi ini mencakup berbagai aspek pengelolaan pesantren, mulai dari peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengembangan kurikulum, pembangunan sarana prasarana, hingga pemberdayaan santri.

Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pengajar dan Pengurus

Strategi pertama dan paling fundamental adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya pengajar dan pengurus. Abi Zulfikar Imran menyadari bahwa kualitas pendidikan sangat ditentukan oleh kualitas guru (Suryadi dan Tilaar dalam penelitian ini). Oleh karena itu, beliau melakukan berbagai upaya strategis untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalitas guru. Upaya pertama adalah menanamkan nilai-nilai dasar spiritual kepada setiap guru dan pengurus, yaitu tauhid (keyakinan yang kuat kepada Allah), sikap wara' (kehati-hatian dalam beramal), uswatun hasanah (menjadi teladan yang baik), dan riyadhah (latihan spiritual). Dengan menanamkan ketiga sikap dasar ini, guru diharapkan mampu melakukan segala sesuatu dengan penuh keikhlasan, memiliki rasa hormat dan patuh kepada pimpinan, terlibat secara emosional dalam misi pesantren, dan memiliki rasa percaya diri untuk memberikan kontribusi terbaik (hasil wawancara dengan Abi Zulfikar Imran, 2024).

Upaya kedua adalah merubah pola pikir guru atau membangun karakter positif (positive character building). Abi Zulfikar Imran melakukan perubahan mindset guru dari pola pikir negatif dan pesimistis menjadi pola pikir positif dan optimis (Trianto, 2007). Perubahan pola pikir ini dilakukan melalui beberapa cara. Pertama, gerakan iqra (membaca), yaitu mengajak guru untuk memahami perkembangan teknologi dan zaman agar tidak tertinggal. Kedua, menanamkan aqidah yang kuat sebagai dasar dalam menjalankan tugas pendidikan. Ketiga, memberikan pemahaman tentang pentingnya profesi guru dan tanggung jawab mulia yang diembannya.

Upaya ketiga adalah mengikutsertakan guru dalam berbagai kegiatan ilmiah seperti diklat (pendidikan dan pelatihan), seminar, workshop, dan penataran. Kegiatan-kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan keahlian, pengetahuan, pengalaman, dan kompetensi guru (Simamora, 1997). Melalui kegiatan ini, guru mendapatkan pemutakhiran pengetahuan dan keterampilan yang sejalan dengan perkembangan teknologi dan metode pembelajaran terkini.

Upaya keempat adalah melalui Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) yang berorientasi pada peningkatan kualitas pengetahuan, penguasaan materi, teknik mengajar, interaksi guru-murid, dan metode pembelajaran (dokumentasi pesantren, 2023-2024). MGMP menjadi forum bagi guru untuk saling berbagi pengalaman, berdiskusi tentang permasalahan pembelajaran, dan mencari solusi bersama.

Upaya kelima adalah membangun komitmen guru terhadap lembaga. Komitmen dibangun sejak awal melalui proses penjaringan calon guru yang ketat, orientasi masuk yang komprehensif, dan pembinaan berkelanjutan. Guru yang memiliki komitmen tinggi akan berimplikasi pada peningkatan mutu dan profesionalitas (Hadi dalam penelitian ini).

Upaya keenam adalah memberikan kesejahteraan yang memadai kepada guru, baik material (gaji, honorarium, fasilitas fisik) maupun non-material (pengakuan, penghargaan, kepuasan kerja). Kesejahteraan yang baik akan meningkatkan motivasi dan dedikasi guru dalam menjalankan tugasnya.

Upaya ketujuh adalah menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, terutama dunia industri dan perusahaan, untuk memberikan pelatihan dan pembinaan kepada guru sesuai dengan program keahlian yang dikembangkan di pesantren. Kerjasama ini memastikan bahwa kompetensi guru selalu relevan dengan kebutuhan dunia kerja.

Peningkatan Kualitas Santri

Strategi kedua adalah peningkatan kualitas santri melalui berbagai pendekatan. Pendekatan pertama adalah memberikan motivasi yang kuat kepada santri tentang pentingnya pendidikan dan kemuliaan orang yang berilmu serta mandiri dengan ilmu pengetahuannya. Motivasi ini diberikan secara

terus-menerus melalui kata-kata filosofis dari karya ulama klasik seperti "manjadda wa jada" (barang siapa bersungguh-sungguh maka ia akan berhasil) (wawancara dengan Teungku Darus Taufik, 2024).

Motivasi belajar sangat penting karena berfungsi sebagai alat pendorong terjadinya perilaku belajar, alat untuk mempengaruhi prestasi belajar, alat untuk memberikan arah dalam pencapaian tujuan pembelajaran, dan alat untuk membangun sistem pembelajaran yang bermakna (Bryson, 2001). Dengan motivasi yang kuat, santri akan memiliki semangat belajar yang tinggi dan kegigihan dalam menghadapi kesulitan.

Pendekatan kedua adalah mengenalkan santri kepada dunia kreativitas dan industri. Santri diajak mengunjungi tempat-tempat yang mengembangkan kreativitas dan teknologi, atau didatangkan tenaga ahli dari perusahaan untuk memperkenalkan dunia kerja kepada santri. Pengenalan ini bertujuan agar santri memahami pentingnya teknologi dan kemandirian, sehingga termotivasi untuk belajar dengan giat dan mengembangkan keterampilan yang sesuai dengan keahlian mereka (wawancara dengan Abi Zulfikar Imran, 2024).

Pendekatan ketiga adalah mengikutsertakan santri dalam berbagai perlombaan dan olimpiade sains. Keikutsertaan dalam kompetisi ini bertujuan agar santri dapat mengukur kemampuan dirinya, belajar dari pengalaman menang dan kalah, mengembangkan sportivitas, dan memahami bahwa kesuksesan memerlukan proses yang panjang dengan kegigihan dan kesabaran (wawancara dengan Teungku M. Aminullah, 2024).

Menjadikan Visi, Misi, dan Tujuan sebagai Target Pengembangan

Strategi ketiga adalah menjadikan visi, misi, dan tujuan pesantren sebagai target dan panduan dalam semua kegiatan pengembangan kualitas pendidikan. Visi dan misi merupakan kata-kata inspiratif yang dipilih untuk menyampaikan arah lembaga pendidikan secara jelas dan ringkas (Bryson, 2001). Dengan menyusun pernyataan visi dan misi yang jelas, pesantren dapat menyampaikan niat yang kuat dan memotivasi seluruh elemen untuk mewujudkan visi bersama.

Visi Pondok Pesantren Nasyrul Ulum Al-Aziziyah adalah "Mewujudkan Generasi Islam yang Berbasis Ahlussunnah Waljama'ah dan Berkreatif menguasai Imtak dan Imtek". Visi ini menggambarkan pandangan pesantren tentang masa depan pendidikan yang mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (dokumentasi pesantren, 2023-2024).

Untuk mewujudkan visi tersebut, pesantren merumuskan tiga misi utama. Pertama, membentuk karakter siswa dalam pendidikan berdasarkan nilai Ahlussunnah Waljama'ah. Kedua, membangun tanggung jawab dan kedisiplinan siswa berdasarkan nilai iman dan takwa. Ketiga, membimbing siswa dalam menguasai pengembangan ilmu keislaman yang selaras dengan perkembangan zaman.

Visi dan misi ini menjadi landasan filosofis dan operasional dalam perumusan program penyelenggaraan pendidikan maupun kebijakan pengembangan pendidikan. Semua program, kegiatan, dan kebijakan harus sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Ketika terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat di antara guru atau pengurus, penyelesaiannya dikembalikan pada visi dan misi pesantren (wawancara dengan Abi Zulfikar Imran, 2024).

Pengembangan Kurikulum Terpadu

Strategi keempat adalah pengembangan kurikulum yang mengintegrasikan kurikulum salaf (tradisional) dengan kurikulum formal modern. Kurikulum merupakan seperangkat konsep tentang praktik pendidikan yang menjadi acuan dari pelaksanaan pendidikan (Idi, 2007). Sebagai alat pendidikan, kurikulum harus mampu memberikan pelayanan terhadap perbedaan individu anak didik dan mengembangkan potensi mereka secara optimal (Idi, 2007).

Kurikulum di Pondok Pesantren Nasyrul Ulum Al-Aziziyah menggabungkan dua komponen utama. Komponen pertama adalah kurikulum salaf yang fokus pada pengajaran kitab-kitab kuning (kutubut turats muhtabarah) dalam berbagai bidang ilmu keislaman seperti tauhid, fiqh, ushul fiqh, tafsir, hadits, akhlak, dan tasawuf. Pengajaran kitab kuning dilakukan melalui metode tradisional seperti bandongan, sorogan, dan mudzakah (wawancara dengan Teungku M. Salim Mahmudi, 2024).

Komponen kedua adalah kurikulum formal yang dikembangkan di SMP Tahfidz, yang mencakup mata pelajaran umum sesuai dengan kurikulum nasional serta mata pelajaran khas yang menekankan pada tahfidz Al-Qur'an dan penguasaan ilmu-ilmu keislaman. Integrasi kedua kurikulum ini bertujuan agar lulusan pesantren tidak hanya menguasai ilmu agama tetapi juga memiliki kompetensi dalam ilmu pengetahuan umum dan keterampilan yang dibutuhkan di era modern (wawancara dengan Abi Zulfikar Imran, 2024).

Pengembangan kurikulum terpadu ini sejalan dengan tuntutan zaman yang menghendaki lulusan pesantren tidak hanya memiliki kedalaman ilmu agama tetapi juga kemampuan untuk berkontribusi dalam pembangunan masyarakat melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan kurikulum terpadu, santri diharapkan dapat menjadi individu yang beriman, berilmu, berakhlak mulia, dan mandiri.

Peningkatan Sarana dan Prasarana

Strategi kelima adalah peningkatan sarana dan prasarana pendidikan. Sarana dan prasarana merupakan fasilitas yang sangat diperlukan dalam proses belajar mengajar, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, agar pencapaian tujuan pendidikan dapat berjalan dengan lancar, teratur, efektif, dan efisien (Mulyasa, 2007).

Abi Zulfikar Imran mempersiapkan berbagai sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung proses pembelajaran yang berkualitas. Sarana yang dikembangkan meliputi perpustakaan yang dilengkapi dengan koleksi buku-buku keislaman dan pengetahuan umum, laboratorium untuk praktikum berbagai mata pelajaran sains, ruang komputer yang dilengkapi dengan akses internet untuk pembelajaran teknologi informasi, serta berbagai fasilitas pendukung lainnya (wawancara dengan Teungku M. Aminullah, 2024).

Prasarana yang dibangun mencakup gedung asrama putra dan putri yang representatif, ruang kelas yang nyaman, masjid sebagai pusat kegiatan ibadah dan pembelajaran, serta fasilitas olahraga dan rekreasi untuk mendukung pengembangan fisik dan mental santri. Pembangunan sarana dan prasarana ini dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan dan prioritas kebutuhan.

Dengan kelengkapan sarana dan prasarana, guru memiliki dukungan yang memadai dalam melaksanakan pembelajaran. Guru tidak hanya menyampaikan materi secara lisan, tetapi juga dapat menggunakan berbagai media pembelajaran, melakukan praktikum, dan mengembangkan metode pembelajaran yang lebih variatif dan menarik. Kelengkapan sarana dan prasarana juga menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan nyaman bagi santri, sehingga dapat meningkatkan motivasi dan prestasi belajar mereka.

Implikasi Kepemimpinan Kyai dalam Peningkatan Kualitas Pesantren

Kepemimpinan Abi Zulfikar Imran memberikan implikasi yang signifikan dan multidimensional terhadap peningkatan kualitas pendidikan di Pondok Pesantren Nasryul Ulum Al-Aziziyah. Implikasi ini mencakup berbagai aspek pengelolaan dan pengembangan pesantren.

Implikasi Kepemimpinan Spiritual

Sebagai kyai, Abi Zulfikar Imran menjadi figur utama yang memberikan arahan spiritual kepada santri. Beliau memastikan bahwa seluruh kegiatan di pesantren berlandaskan pada ajaran Islam yang murni dan sejalan dengan paham Ahlussunnah Waljama'ah. Kepemimpinan spiritual ini menanamkan nilai-nilai akhlak mulia dan keimanan yang kuat kepada para santri melalui ceramah, pengajian, dan keteladanan pribadi.

Implikasi kepemimpinan spiritual terlihat dari perubahan perilaku santri yang semakin religius dan berakhlak mulia. Santri tidak hanya menguasai ilmu agama secara tekstual, tetapi juga mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kepemimpinan spiritual juga berdampak pada masyarakat sekitar pesantren. Masyarakat yang sebelumnya banyak terlibat dalam perilaku negatif seperti minum-minuman keras, tidak sholat, dan berbuat nakal, kini menjadi lebih religius dan tertib dalam menjalankan ibadah (wawancara dengan Pak Muzakir, 2024).

Implikasi Pendidikan dan Pengajaran

Abi Zulfikar Imran memainkan peran kunci dalam merancang kurikulum pendidikan yang mengintegrasikan ilmu agama dengan ilmu pengetahuan umum. Beliau juga terlibat langsung dalam pengajaran, memberikan bimbingan khusus, dan mengadakan program-program pendidikan yang inovatif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.

Implikasi dalam aspek pendidikan terlihat dari peningkatan prestasi akademik santri, baik dalam bidang ilmu agama maupun ilmu umum. Santri mampu berkompetisi dalam berbagai olimpiade sains dan kompetisi keagamaan seperti MTQ, pidato, dan baca kitab kuning. Alumni pesantren juga menunjukkan kualitas yang baik, banyak yang melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau menjadi tenaga pendidik yang berkompeten (wawancara dengan Teungku M. Salim Mahmudi, 2024).

Implikasi Pengelolaan Organisasi

Abi Zulfikar Imran bertanggung jawab atas manajemen keseluruhan pesantren, termasuk pengelolaan sumber daya manusia dan keuangan. Dengan kepemimpinan yang efektif, beliau mampu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, memotivasi staf pengajar, dan menjaga keharmonisan antarwarga pesantren.

Implikasi dalam aspek organisasi terlihat dari struktur organisasi yang jelas dan pembagian tugas yang sistematis. Setiap elemen pesantren, mulai dari pimpinan, wakil pimpinan, sekretaris, bendahara, hingga ketua-ketua bidang, memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas. Sistem organisasi yang baik ini memastikan bahwa seluruh kegiatan pesantren berjalan dengan teratur dan efisien (dokumentasi pesantren, 2023-2024).

Implikasi Pembinaan Karakter dan Disiplin

Abi Zulfikar Imran menegakkan disiplin yang tegas namun adil, membimbing santri untuk menjadi individu yang bertanggung jawab dan berintegritas. Beliau mengembangkan program-program pembinaan

karakter yang komprehensif, memastikan santri memiliki sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Implikasi pembinaan karakter terlihat dari sikap santri yang disiplin, bertanggung jawab, dan memiliki kemandirian. Santri terbiasa dengan kehidupan yang teratur, menghargai waktu, dan memiliki etos kerja yang tinggi. Pembinaan karakter ini menjadi bekal penting bagi santri ketika terjun ke masyarakat, karena mereka tidak hanya memiliki ilmu tetapi juga karakter yang baik (observasi peneliti, 2024).

Implikasi Interaksi Sosial dan Kultural

Sebagai pemimpin pesantren, Abi Zulfikar Imran aktif dalam membangun hubungan baik dengan masyarakat sekitar dan pihak pemerintah, menjalin kerjasama yang saling menguntungkan. Beliau juga menjaga dan melestarikan tradisi-tradisi pesantren yang kaya akan nilai budaya dan religius, serta mempromosikan pesantren sebagai pusat kegiatan keagamaan dan sosial.

Implikasi interaksi sosial terlihat dari hubungan yang harmonis antara pesantren dengan masyarakat sekitar. Pesantren tidak hanya menjadi lembaga pendidikan tetapi juga menjadi pusat kegiatan keagamaan masyarakat, seperti pengajian, iktikaf, dan berbagai kegiatan sosial keagamaan lainnya. Masyarakat merasa memiliki pesantren dan memberikan dukungan penuh terhadap pengembangan pesantren (wawancara dengan Pak Khaidir, 2024).

Implikasi Inovasi dan Adaptasi

Abi Zulfikar Imran terus berinovasi dalam metode pengajaran dan manajemen pesantren, termasuk memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional pesantren. Kepemimpinannya yang visioner membantu pesantren tetap relevan dan adaptif terhadap perubahan zaman dan tantangan baru.

Implikasi inovasi terlihat dari penggunaan teknologi dalam pembelajaran, seperti penyediaan akses internet, laboratorium komputer, dan penggunaan media pembelajaran digital. Pesantren juga aktif mengikuti perkembangan kurikulum pendidikan nasional sambil tetap mempertahankan kekhasan pendidikan salafiyah. Inovasi ini membuat pesantren tidak terkesan tradisional dan tertinggal, tetapi justru menjadi pesantren modern yang tetap berpegang pada nilai-nilai tradisi (observasi peneliti, 2024).

Implikasi Kesejahteraan Santri

Abi Zulfikar Imran sangat memperhatikan kesejahteraan santri, baik dari aspek kesehatan, gizi, maupun kesejahteraan mental dan spiritual. Kepedulian beliau terhadap kebutuhan santri menciptakan lingkungan yang nyaman dan mendukung proses belajar-mengajar, serta mengembangkan santri menjadi individu yang seimbang dan berkualitas.

Implikasi perhatian terhadap kesejahteraan santri terlihat dari fasilitas asrama yang representatif, penyediaan makanan bergizi, pelayanan kesehatan yang memadai, dan program-program pengembangan diri yang beragam. Santri merasa diperhatikan dan dihargai, sehingga dapat fokus pada pembelajaran dan pengembangan potensi diri (observasi peneliti, 2024).

Implikasi Komunikasi dan Kebersamaan

Abi Zulfikar Imran membangun komunikasi yang baik dengan para guru dan pengurus melalui pendekatan dialogis dan partisipatif. Komunikasi yang lancar mempengaruhi efisiensi kinerja dan menciptakan suasana kerja yang nyaman dan penuh kebersamaan (Suprpto, 2009).

Implikasi komunikasi yang baik terlihat dari hubungan yang harmonis antara pimpinan dengan guru, pengurus, dan santri. Tidak ada jarak yang terlalu formal, tetapi tetap menjaga etika dan sopan santun. Pimpinan memberikan kebebasan kepada guru untuk berkarya dan mengemukakan pendapat, sambil tetap memberikan arahan dan bimbingan. Suasana kebersamaan juga dibangun melalui kegiatan-kegiatan penyegaran seperti rekreasi dan rihlah (observasi peneliti, 2024).

Secara keseluruhan, implikasi kepemimpinan Abi Zulfikar Imran dalam peningkatan kualitas pendidikan pesantren sangat positif dan komprehensif. Kepemimpinan beliau telah membawa perubahan signifikan dari berbagai aspek, mulai dari spiritual, pendidikan, organisasi, sosial, hingga kesejahteraan. Pesantren Nasyrul Ulum Al-Aziziyah telah menjadi salah satu pesantren yang diperhitungkan di wilayahnya, dengan alumni-alumni yang memiliki kemandirian dan berkontribusi positif di masyarakat.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan beberapa hal penting terkait kepemimpinan kyai dalam mengelola dan meningkatkan kualitas pendidikan pesantren di Pondok Pesantren Nasyrul Ulum Al-Aziziyah Samalanga.

Pertama, gaya kepemimpinan Abi Zulfikar Imran menggabungkan karakteristik kepemimpinan otoriter dan karismatik yang membentuk otoritas karismatik. Kepemimpinan otoriter terlihat dari posisi beliau sebagai penguasa tunggal yang memegang kendali penuh atas kebijakan dan kegiatan pesantren. Kepemimpinan karismatik terlihat dari kewibawaan, kualitas kepribadian yang luar biasa, dan pengakuan

dari santri, ustadz, pengurus, dan masyarakat terhadap keistimewaan yang dimiliki beliau. Kombinasi kedua gaya kepemimpinan ini terbukti efektif dalam konteks pesantren karena menciptakan ketaatan dan kepatuhan yang tinggi berdasarkan keyakinan dan kepercayaan, memungkinkan pengambilan keputusan yang cepat dan implementasi yang efektif, serta mampu menggerakkan seluruh elemen pesantren untuk bekerja keras mencapai tujuan bersama.

Kedua, strategi yang diterapkan Abi Zulfikar Imran dalam peningkatan kualitas pendidikan pesantren bersifat komprehensif dan terintegrasi, meliputi enam aspek utama. Aspek pertama adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia pengajar dan pengurus melalui penanaman nilai-nilai spiritual, perubahan pola pikir, kegiatan ilmiah, MGMP, pembangunan komitmen, pemberian kesejahteraan, dan kerjasama dengan berbagai pihak. Aspek kedua adalah peningkatan kualitas santri melalui pemberian motivasi yang kuat, pengenalan kepada dunia kreativitas dan industri, serta keikutsertaan dalam berbagai kompetisi. Aspek ketiga adalah menjadikan visi, misi, dan tujuan pesantren sebagai target dan panduan dalam semua kegiatan pengembangan. Aspek keempat adalah pengembangan kurikulum terpadu yang mengintegrasikan kurikulum salaf dengan kurikulum formal modern. Aspek kelima adalah peningkatan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai untuk mendukung proses pembelajaran. Aspek keenam adalah pembangunan komunikasi yang harmonis dan suasana kerja yang nyaman dan penuh kebersamaan.

Ketiga, implikasi kepemimpinan Abi Zulfikar Imran dalam peningkatan kualitas pesantren bersifat multidimensional dan positif, mencakup berbagai aspek pengelolaan pesantren. Implikasi kepemimpinan spiritual terlihat dari peningkatan religiusitas santri dan masyarakat sekitar. Implikasi pendidikan terlihat dari peningkatan prestasi akademik santri dan kualitas alumni. Implikasi organisasi terlihat dari struktur organisasi yang jelas dan sistem kerja yang efisien. Implikasi pembinaan karakter terlihat dari sikap santri yang disiplin, bertanggung jawab, dan mandiri. Implikasi interaksi sosial terlihat dari hubungan harmonis dengan masyarakat dan pemerintah. Implikasi inovasi terlihat dari penggunaan teknologi dan adaptasi terhadap perkembangan zaman. Implikasi kesejahteraan terlihat dari perhatian yang tinggi terhadap kebutuhan santri. Implikasi komunikasi terlihat dari hubungan yang harmonis dan suasana kebersamaan yang kuat.

Keberhasilan kepemimpinan Abi Zulfikar Imran dalam meningkatkan kualitas pendidikan pesantren menunjukkan bahwa kepemimpinan kyai yang efektif adalah kepemimpinan yang mampu memadukan kearifan tradisional dengan inovasi modern, menjaga nilai-nilai keislaman sambil beradaptasi dengan perkembangan zaman, serta membangun komunikasi dan hubungan yang harmonis dengan seluruh stakeholder. Kepemimpinan yang demikian mampu menggerakkan seluruh elemen pesantren untuk bekerja sama mencapai tujuan peningkatan kualitas pendidikan.

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa kepemimpinan otoritas karismatik memiliki tantangan dalam hal regenerasi kepemimpinan. Karena kepemimpinan ini sangat bergantung pada pribadi pemimpin, maka diperlukan upaya kaderisasi dan transfer pengetahuan serta nilai-nilai kepemimpinan kepada generasi penerus agar keberlangsungan dan keberlanjutan pengembangan pesantren dapat terjamin.

Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis dalam memperkaya pemahaman tentang kepemimpinan kyai dalam konteks pesantren modern yang mengintegrasikan nilai-nilai tradisional dengan tuntutan modernitas. Penelitian ini juga memberikan kontribusi praktis sebagai model kepemimpinan dan strategi pengembangan kualitas pendidikan yang dapat diadopsi oleh pesantren-pesantren lain dengan melakukan penyesuaian sesuai konteks masing-masing.

REFERENSI

- Ardalika, N. R. N. (2013). Peran Kepemimpinan Kyai Dalam Membentuk Karakter Mandiri Santri Di Pondok Modern Arrisalah Program Internasional Ponorogo. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Negeri Malang*, 2(1), 89-116.
- Arikunto, S. (2002). *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arifin, I. (1993). *Kepemimpinan Kiyai: Kasus Pondok Pesantren Tebuireng*. Malang: Kalimasahada Press.
- Arifin, M. (2003). *Kapita Selekata Pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Arifin, Z. (2012). Perkembangan pesantren di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 9, 1-15.
- Aziz, A. (1998). *Memahami Fenomena Sosial Melalui Studi Kasus*. Surabaya: BMPTSI Wilayah VII Jawa Timur.
- Azizy, A. Q. (2004). *Melawan Globalisasi Reinterpretasi Ajaran Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Azwar, S. (1997). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bryson, J. M. (2001). *Perencanaan Strategis bagi Organisasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dhofier, Z. (1982). *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kyai*. Jakarta: LP3ES.
- Djamas, N. (2008). *Dinamika Pendidikan Islam di Indonesia Pasca Kemerdekaan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Ghazali, I. (2008). *Ihya 'Ulum al-Din, Juz 3*. Ad-Darul Fikri.

- Hariadi. (2011). Kepemimpinan Kyai yang Berorientasi Pada IMTAQ dan hasil IPTEK. *Jurnal Studi Islam dan Sosial*, 2(1), 1-20.
- Hasan, M. T., dkk. (2004). *Agama Moderat, Pesantren dan Terorisme*. Malang: Lista Fariska Putra.
- Hasbullah. (1999). *Profil Pesantren*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Idi, A. (2007). *Pengembangan Kurikulum: Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Ar Ruzz Media.
- Kartini. (2013). *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kuntowijoyo. (1991). *Paradigm Islam: Interpretasi untuk Aksi*. Bandung: Mizan.
- Lubis, S. A. (2007). *Konseling Islami Kyai dan Pesantren*. Yogyakarta: eLSAQ Press.
- Madjid, N. C. (1997). *Bilik-Bilik Pesantren Sebuah Potret Perjalanan*. Jakarta: Paramadina.
- Manshuri. (2004). *Moralitas Pesantren Meneguk Kearifan dari Telaga Kehidupan*. Yogyakarta: Safiria Indonesia Press.
- Mastuhu. (1994). *Dinamika Model Pendidikan Pesantren*. Jakarta: INIS.
- Moleong, L. J. (2007). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mu'awanah. (2009). *Manajemen Pesantren Mahasiswa*. Kediri: STAIN Kediri Press.
- Muhadjir, N. (1996). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Mulyasa. (2007). *Manajemen Berbasis Sekolah*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Narbuko, C. (1986). *Metodologi Riset*. Semarang: Fak. Tarbiyah IAIN Walisongo.
- Pramono, A. A. (2017). *Model Kepemimpinan Pesantren*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Rachmawati. (2008). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Chalia Indonesia.
- Rahmawati, Z. (2009). *Kepemimpinan KH. Maimoen Zubair dalam Mengelola Pengembangan Lembaga Pendidikan di Pondok Pesantren Al-Anwar Sarang Rembang Jateng*. Malang: Perpustakaan UIN Maulana Malik Ibrahim.
- Rivai, V. (2006). *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Simamora, H. (1997). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: STIE YKPN.
- Soekamto. (1999). *Kepemimpinan Kyai Dalam Pesantren*. Jakarta: LP3ES.
- Sugiyono. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sukamto. (1999). *Kepemimpinan Kiai dalam Pesantren*. Jakarta: Pustaka LP3ES.
- Sulthon, H. M., & Khusnuridlo, M. (2006). *Manajemen Pondok Pesantren Dalam Perspektif Global*. Yogyakarta: LkasBang Presssindo.
- Suprpto, T. (2009). *Pengantar Teori dan Manajemen Komunikasi*. Yogyakarta: Media.
- Thoha, M. (2003). *Kepemimpinan dalam Manajemen*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Trianto. (2007). *Wawasan Ilmu Alamiyah Dasar*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Usman, H., & Akbar, P. S. (2000). *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wahid, A. (1999). *Memelihara Umat, Kiai Pesantren-Kiai Langgar di Jawa*. Jakarta: Dirdjosanjoto.
- Weber, M. (2006). *Etika Protestan dan Spirit Kapitalisme*. (Terj. TW Utomo dan Yusup Priya Sudiarja). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Yukl, G. (2005). *Kepemimpinan dalam Organisasi*. Jakarta: PT Indeks.
- Yin, R. K. (2002). *Studi Kasus: Desain Dan Metode*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.